

Version: A	jan GWh	feb GWh	mar GWh	apr GWh	maj GWh	jun GWh
TILLFÖRSEL						
Vattenkraft	6 915,2	6 386,1	6 867,3	6 004,6	5 746,2	5 409,5
Vindkraft	1 213,7	872,3	1 200,3	902,0	681,7	611,8
Kärnkraft	6 374,9	5 876,2	6 247,9	4 875,8	3 487,7	3 395,2
Kraftvärme, industri	532,0	496,2	554,5	526,4	520,7	552,9
Mottryck						
avfall	5,5	4,3	2,8	1,6	5,7	5,6
kol	1,2	0,7	1,3	1,6	0,3	0,8
biobränsle	486,0	456,9	499,1	463,1	448,9	467,3
gas	7,1	1,4	1,6	2,8	1,9	2,3
olja m m	5,8	4,6	4,3	3,7	6,2	4,7
övrigt bränsle	3,5	3,2	4,2	4,0	1,4	4,0
Kondens						
övrigt bränsle	22,8	25,2	41,2	49,4	56,3	68,2
Kraftvärme, fjärrvärme	1 121,6	962,4	788,2	547,6	421,2	213,4
Mottryck						
avfall	135,3	131,9	156,6	160,5	136,3	96,0
kol	63,0	84,2	99,9	51,3	34,9	1,5
biobränsle m m	580,9	471,1	457,7	297,3	232,3	104,9
gas	30,6	7,3	25,7	6,9	0,4	0,0
olja	15,2	3,2	2,0	1,4	1,3	0,8
övrigt bränsle	28,4	32,2	34,1	24,3	13,9	10,1
Kondens (svans)						
kol	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
biobränsle	0,0	0,0	1,7	3,6	2,0	0,0
gas	2,3	8,0	0,8	0,0	0,0	0,0
olja	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Gaskombikraft m m						
gas	266,0	224,5	9,4	2,4	0,0	0,1
olja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kondenskraft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
olja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gasturbinkraft	0,8	0,4	0,8	0,6	0,5	0,7
Summa övrig värmekraft	1 654,4	1 459,1	1 343,6	1 074,6	942,4	767,0
Produktion totalt	16 158,2	14 593,7	15 659,1	12 856,9	10 858,0	10 183,5
Till Sverige	1 527,6	947,2	762,7	1 425,8	1 493,5	1 371,1
från Danmark	577,5	367,7	191,4	194,7	404,7	242,5
Finland	21,3	11,2	8,6	7,9	23,3	22,5
Norge	858,5	520,5	536,2	1 199,4	932,3	1 064,8
Tyskland	44,1	43,5	25,6	23,5	129,1	38,7
Polen	26,2	4,2	1,0	0,2	4,0	2,6
Summa tillförsel:	17 685,8	15 540,9	16 421,8	14 282,7	12 351,4	11 554,6
ANVÄNDNING, GWh	14 816,4	12 352,5	12 548,9	10 960,1	10 286,2	9 327,1
Från Sverige	2 869,4	3 188,4	3 872,9	3 322,6	2 065,2	2 227,5
till Danmark	203,4	375,3	641,3	683,8	297,3	446,8
Finland	1 778,2	1 613,2	1 741,1	1 645,6	1 306,3	1 294,8
Norge	421,0	760,7	910,1	514,6	163,4	120,6
Tyskland	200,6	189,7	293,0	225,2	28,1	66,5
Polen	266,2	249,4	287,4	253,3	270,1	298,9
Elförbrukning inkl förluster	14 816,4	12 352,5	12 548,9	10 960,1	10 286,2	9 327,1
Summa användning:	17 685,8	15 540,9	16 421,8	14 282,7	12 351,4	11 554,6
Stamnätsförluster (ingår i förbrukningen)	348,8	278,6	271,4	256,0	252,5	257,6
Pumpkraft (ingår i förbrukningen)	1,4	1,2	0,7	4,5	0,4	0,0

Version: A **jan** **feb** **mar** **apr** **maj** **jun**
GWh **GWh** **GWh** **GWh** **GWh** **GWh**

Version: A	jul GWh	aug GWh	sep GWh	okt GWh	nov GWh	dec GWh
TILLFÖRSEL						
Vattenkraft	3 546,7	3 834,5	4 188,2	4 262,4	5 362,1	5 678,8
Vindkraft	524,6	750,7	778,7	1 312,2	1 019,5	1 607,0
Kärnkraft	5 607,2	4 599,1	4 388,0	5 771,6	5 698,8	5 862,4
Kraftvärme, industri	550,6	530,9	478,1	508,8	516,5	609,9
Mottryck						
avfall	6,0	5,7	5,1	1,9	5,1	5,3
kol	0,0	0,2	0,5	0,6	1,2	1,2
biobränsle	479,4	483,7	414,2	462,3	459,9	563,5
gas	2,5	3,3	3,7	9,0	9,9	10,0
olja m m	6,6	7,4	7,3	6,4	4,7	4,9
övrigt bränsle	3,5	2,8	3,7	5,1	4,9	4,8
Kondens						
övrigt bränsle	52,5	27,8	43,6	23,5	30,8	20,2
Kraftvärme, fjärrvärme	128,8	138,1	264,0	531,7	779,2	1 043,7
Mottryck						
avfall	98,3	85,4	109,7	170,7	191,0	178,2
kol	0,0	5,5	4,3	27,8	55,5	85,8
biobränsle m m	21,6	44,0	133,9	295,5	444,5	562,4
gas	0,0	0,0	0,1	1,9	1,6	23,9
olja	0,2	0,3	2,0	2,5	2,6	14,3
övrigt bränsle	5,2	0,0	12,2	25,8	36,9	35,7
Kondens (svans)						
kol	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0
biobränsle	3,5	3,0	1,7	6,7	0,0	0,0
gas	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,2
olja	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	0,0
Gaskombikraft m m						
gas	0,0	0,0	0,0	0,4	42,5	140,2
olja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kondenskraft	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	0,0
kol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
olja	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	0,0
Gasturbinkraft	0,5	0,2	1,4	0,8	0,6	0,6
Summa övrig värmekraft	679,8	669,1	743,5	1 042,7	1 298,6	1 654,1
Produktion totalt	10 358,4	9 853,5	10 098,5	12 388,9	13 378,9	14 802,4
Till Sverige	1 492,4	1 854,0	1 665,9	1 281,7	1 452,8	1 644,8
från Danmark	80,2	567,0	315,4	219,9	216,5	435,6
Finland	4,0	11,8	24,1	28,7	20,9	20,6
Norge	1 379,8	1 111,4	1 213,8	950,8	1 168,8	1 118,7
Tyskland	28,4	153,6	96,2	65,0	43,9	47,2
Polen	0,0	10,2	16,4	17,3	2,7	22,8
Summa tillförsel:	11 850,8	11 707,4	11 764,3	13 670,5	14 831,8	16 447,1
ANVÄNDNING, GWh	8 727,4	9 446,0	9 848,9	11 240,0	12 178,5	13 847,7
Från Sverige	3 123,4	2 261,4	1 915,4	2 430,6	2 653,3	2 599,4
till Danmark	813,4	150,5	192,7	312,8	400,4	288,3
Finland	1 775,8	1 697,3	1 286,0	1 246,4	1 467,0	1 439,8
Norge	116,9	104,7	203,9	396,9	363,1	463,6
Tyskland	210,1	11,9	57,3	179,7	195,3	143,2
Polen	207,2	297,0	175,6	294,8	227,5	264,5
Elförbrukning inkl förluster	8 727,4	9 446,0	9 848,9	11 240,0	12 178,5	13 847,7
Summa användning:	11 850,8	11 707,4	11 764,3	13 670,5	14 831,8	16 447,1
Stamnätsförluster (ingår i förbrukningen)	216,0	217,1	200,7	263,2	253,3	272,3
Pumpkraft (ingår i förbrukningen)	0,0	0,0	1,4	1,9	2,2	0,3

Version: A **jul** **aug** **sep** **okt** **nov** **dec**
GWh **GWh** **GWh** **GWh** **GWh** **GWh**

Version: A	jan-14 dec-14 GWh	jan-13 dec-13 GWh	Ändring %	0	jan-14 mar-14 GWh	apr-14 jun-14 GWh
TILLFÖRSEL						
Vattenkraft	64 201,8	60 815,1	5,6%		20 168,7	17 160,3
Vindkraft	11 474,6	9 890,9	16,0%		3 286,3	2 195,6
Kärnkraft	62 184,6	63 603,5	-2,2%		18 499,0	11 758,6
Kraftvärme, industri	6 377,5	6 486,7	-1,7%		1 582,7	1 600,0
Mottryck						
avfall	54,5	57,4	-5,1%		12,5	13,0
kol	9,7	8,5	13,7%		3,2	2,7
biobränsle	5 684,5	5 715,1	-0,5%		1 442,1	1 379,3
gas	55,5	46,1	20,4%		10,1	7,0
olja m m	66,8	93,6	-28,7%		14,7	14,6
övrigt bränsle	44,9	48,4	-7,3%		10,8	9,3
Kondens						
övrigt bränsle	461,7	517,6	-10,8%		89,2	174,0
Kraftvärme, fjärrvärme	6 939,8	8 723,0	-20,4%		2 872,3	1 182,1
Mottryck						
avfall	1 649,8	1 518,8	8,6%		423,8	392,8
kol	513,8	909,1	-43,5%		247,1	87,8
biobränsle m m	3 646,1	4 210,2	-13,4%		1 509,7	634,5
gas	98,4	121,6	-19,1%		63,6	7,3
olja	45,7	90,5	-49,5%		20,4	3,4
övrigt bränsle	258,8	249,5	3,7%		94,7	48,3
Kondens (svans)						
kol	1,3	3,8	-66,2%		0,2	0,0
biobränsle	22,0	17,1	28,6%		1,7	5,6
gas	16,6	86,6	-80,9%		11,1	0,0
olja	2,0	2,0	-2,6%		0,1	0,0
Gaskombikraft m m						
gas	685,4	1 513,7	-54,7%		499,8	2,4
olja	0,0	0,0	< oändligt		0,0	0,0
Kondenskraft	3,6	10,5	-65,7%		0,0	0,0
kol	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0
olja	3,6	10,5	-65,7%		0,0	0,0
Gasturbinkraft	7,9	9,2	-14,1%		2,0	1,8
Summa övrig värmekraft	13 328,8	15 229,4	-12,5%		4 457,0	2 783,9
Produktion totalt	151 189,8	149 539,0	1,1%		46 411,0	33 898,4
Till Sverige	16 919,4	15 133,2	11,8%		3 237,5	4 290,4
från Danmark	3 813,2	4 375,2	-12,8%		1 136,7	841,9
Finland	204,9	747,4	-72,6%		41,1	53,7
Norge	12 054,9	8 246,1	46,2%		1 915,2	3 196,5
Tyskland	738,8	1 000,8	-26,2%		113,2	191,4
Polen	107,6	763,7	> oändligt		31,4	6,9
Summa tillförsel:	168 109,2	164 672,2	2,1%		49 648,5	38 188,7
ANVÄNDNING, GWh	135 579,8	139 578,5	-2,9%		39 717,8	30 573,4
Från Sverige	32 529,4	25 093,7	29,6%		9 930,7	7 615,3
till Danmark	4 806,0	3 364,4	42,9%		1 220,0	1 427,9
Finland	18 291,4	12 837,1	42,5%		5 132,5	4 246,7
Norge	4 539,5	6 801,2	-33,3%		2 091,7	798,6
Tyskland	1 800,6	1 075,0	67,5%		683,4	319,7
Polen	3 091,9	1 016,0	204,3%		803,1	822,3
Elförbrukning inkl förluster	135 579,8	139 578,5	-2,9%		39 717,8	30 573,4
Summa användning:	168 109,2	164 672,2	2,1%		49 648,5	38 188,7
Stamnätsförluster (ingår i förbrukningen)	3 087,3	2 822,7	9,4%		898,8	766,0
Pumpkraft (ingår i förbrukningen)	14,0	29,8	-53,0%		3,3	4,9

Version: A	jan-14 dec-14 GWh	jan-13 dec-13 GWh	Ändring %	0	jan-14 mar-14 GWh	apr-14 jun-14 GWh
	-15 610,0	-9 960,5				

Version: A	jul-14 sep-14 GWh	okt-14 dec-14 GWh	dec-14 GWh	dec-13 GWh	Ändring %
TILLFÖRSEL					
Vattenkraft	11 569,5	15 303,3	5 678,8	5 133,1	10,6%
Vindkraft	2 054,0	3 938,7	1 607,0	1 585,3	1,4%
Kärnkraft	14 594,3	17 332,7	5 862,4	5 963,8	-1,7%
Kraftvärme, industri	1 559,5	1 635,2	609,9	571,8	6,7%
Mottryck					
avfall	16,8	12,2	5,3	5,4	-1,8%
kol	0,7	3,0	1,2	1,0	22,7%
biobränsle	1 377,3	1 485,8	563,5	508,1	10,9%
gas	9,4	28,9	10,0	9,4	6,4%
olja m m	21,4	16,1	4,9	4,4	12,9%
övrigt bränsle	9,9	14,7	4,8	2,8	70,8%
Kondens					
övrigt bränsle	123,9	74,6	20,2	40,8	-50,5%
Kraftvärme, fjärrvärme	530,9	2 354,6	1 043,7	936,3	11,5%
Mottryck					
avfall	293,4	539,9	178,2	139,9	27,4%
kol	9,8	169,0	85,8	121,3	-29,2%
biobränsle m m	199,5	1 302,4	562,4	553,5	1,6%
gas	0,1	27,4	23,9	37,7	-36,7%
olja	2,5	19,3	14,3	5,3	167,6%
övrigt bränsle	17,4	98,3	35,7	23,3	53,1%
Kondens (svans)					
kol	0,0	1,1	0,0	0,0	< oändligt
biobränsle	8,1	6,7	0,0	0,0	< oändligt
gas	0,0	5,4	3,2	1,4	126,3%
olja	0,0	1,8	0,0	0,1	< oändligt
Gaskombikraft m m					
gas	0,0	183,1	140,2	53,8	160,5%
olja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kondenskraft	0,0	3,6	0,0	0,0	< oändligt
kol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
olja	0,0	3,6	0,0	0,0	< oändligt
Gasturbinkraft	2,0	2,0	0,6	0,9	-36,7%
Summa övrig värmekraft	2 092,5	3 995,4	1 654,1	1 509,0	9,6%
Produktion totalt	30 310,3	40 570,2	14 802,4	14 191,2	4,3%
Till Sverige	5 012,3	4 379,3	1 644,8	1 467,5	12,1%
från Danmark	962,6	872,0	435,6	429,2	1,5%
Finland	39,9	70,2	20,6	21,0	-1,9%
Norge	3 705,0	3 238,2	1 118,7	936,9	19,4%
Tyskland	278,1	156,1	47,2	42,5	11,1%
Polen	26,6	42,8	22,8	37,9	-39,9%
Summa tillförsel:	35 322,6	44 949,4	16 447,1	15 658,7	5,0%
ANVÄNDNING, GWh	28 022,3	37 266,2	13 847,7	13 108,7	5,6%
Från Sverige	7 300,2	7 683,3	2 599,4	2 550,1	1,9%
till Danmark	1 156,6	1 001,5	288,3	277,3	4,0%
Finland	4 759,0	4 153,3	1 439,8	1 504,8	-4,3%
Norge	425,6	1 223,5	463,6	422,1	9,8%
Tyskland	279,3	518,2	143,2	189,7	-24,5%
Polen	679,8	786,8	264,5	156,2	69,4%
Elförbrukning inkl förluster	28 022,3	37 266,2	13 847,7	13 108,7	5,6%
Summa användning:	35 322,6	44 949,4	16 447,1	15 658,7	5,0%
Stamnätsförluster (ingår i förbrukningen)	633,8	788,8	272,3	270,0	0,8%
Pumpkraft (ingår i förbrukningen)	1,4	4,4	0,3	1,3	-74,1%

Version: A	jul-14 sep-14 GWh	okt-14 dec-14 GWh	dec-14 GWh	dec-13 GWh	Ändring %
------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------	--------------

Version: A	jan-14 dec-14 GWh	jan-13 dec-13 GWh	Ändring %
TILLFÖRSEL			
Vattenkraft	64 201,8	60 815,1	5,6%
Vindkraft	11 474,6	9 890,9	16,0%
Kärnkraft	62 184,6	63 603,5	-2,2%
Kraftvärme, industri	6 377,5	6 486,7	-1,7%
Mottryck			
avfall	54,5	57,4	-5,1%
kol	9,7	8,5	13,7%
biobränsle	5 684,5	5 715,1	-0,5%
gas	55,5	46,1	20,4%
olja m m	66,8	93,6	-28,7%
övrigt bränsle	44,9	48,4	-7,3%
Kondens			
övrigt bränsle	461,7	517,6	-10,8%
Kraftvärme, fjärrvärme	6 939,8	8 723,0	-20,4%
Mottryck			
avfall	1 649,8	1 518,8	8,6%
kol	513,8	909,1	-43,5%
biobränsle m m	3 646,1	4 210,2	-13,4%
gas	98,4	121,6	-19,1%
olja	45,7	90,5	-49,5%
övrigt bränsle	258,8	249,5	3,7%
Kondens (svans)			
kol	1,3	3,8	-66,2%
biobränsle	22,0	17,1	28,6%
gas	16,6	86,6	-80,9%
olja	2,0	2,0	-2,6%
Gaskombikraft m m			
gas	685,4	1 513,7	-54,7%
olja	0,0	0,0	< oändligt
Kondenskraft	3,6	10,5	-65,7%
kol	0,0	0,0	0,0%
olja	3,6	10,5	-65,7%
Gasturbinkraft	7,9	9,2	-14,1%
Summa övrig värmekraft	13 328,8	15 229,4	-12,5%
Produktion totalt	151 189,8	149 539,0	1,1%
Till Sverige	16 919,4	15 133,2	11,8%
från Danmark	3 813,2	4 375,2	-12,8%
Finland	204,9	747,4	-72,6%
Norge	12 054,9	8 246,1	46,2%
Tyskland	738,8	1 000,8	-26,2%
Polen	107,6	763,7	-85,9%
Summa tillförsel:	168 109,2	164 672,2	2,1%
ANVÄNDNING, GWh	135 579,8	139 578,5	-2,9%
Från Sverige	32 529,4	25 093,7	29,6%
till Danmark	4 806,0	3 364,4	42,9%
Finland	18 291,4	12 837,1	42,5%
Norge	4 539,5	6 801,2	-33,3%
Tyskland	1 800,6	1 075,0	67,5%
Polen	3 091,9	1 016,0	204,3%
Elförbrukning inkl förluster	135 579,8	139 578,5	-2,9%
Summa användning:	168 109,2	164 672,2	2,1%
Stamnätsförluster (ingår i förbrukningen)	3 087,3	2 822,7	9,4%
Pumpkraft (ingår i förbrukningen)	14,0	29,8	-53,0%

Version: A	jan-14 dec-14 GWh	jan-13 dec-13 GWh	Ändring %
------------	-------------------------	-------------------------	--------------
